

PROTEIN GIDROLIZATLARI KRAXMAL-OQSIL SUBSTRATLARI TARKIBIDAGI KRAXMAL HAZM BO‘LISHINING O‘ZGARISHIGA TA’SIRI

D.S. Kosimova¹

Andijon davlat tibbiyot instituti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936854>

Аннотация. В работе изучались *in vitro* влияния гидролизатов белков на изменение перевариваемости крахмала в составе крахмально-белковых субстратов. В результате исследования установлено, что с применением в качестве субстрата крахмала совместно, как с белками, так и гидролизатами белков отмечалось снижение гидролиза крахмала под влиянием слюнной амилазы. Данные изменения могут быть связаны с образованием комплексов крахмала, как с белками, так и гидролизатами белков или пептидами, которые препятствуют гидролизу крахмала. При исследовании влияния на крахмал перед инкубацией слюнной амилазы совместно, как с белками, так и гидролизатами белков наблюдалось снижение гидролиза крахмала под влиянием слюнной амилазы. Эти изменения могут быть связаны с ингибированием слюнной амилазы, как белками, так и гидролизатами белков или пептидами, что препятствуют гидролизу крахмала.

Ключевые слова: слюнная амилаза, крахмал, казеин, яичный белок, сывороточный альбумин, гидролизаты белков, взаимодействие, гидролиз, переваривание.

Abstract. The work studied *in vitro* the effects of protein hydrolysates on changes in the digestibility of starch in the composition of starch-protein substrates. As a result of the study, it was established that when starch was used as a substrate together with both proteins and protein hydrolysates, there was a decrease in starch hydrolysis under the influence of salivary amylase. These changes may be associated with the formation of starch complexes, both with proteins and protein hydrolysates or peptides, which prevent starch hydrolysis. When studying the effect on starch of pre-incubation of salivary amylase together with both proteins and protein hydrolysates, a decrease in starch hydrolysis under the influence of salivary amylase was observed. These changes may be due to inhibition of salivary amylase, either by proteins or by protein hydrolysates or peptides, which interfere with starch hydrolysis.

Keywords: salivary amylase, starch, casein, egg white, serum albumin, protein hydrolysates, interaction, hydrolysis, digestion.

Annotatsiya. Ishda oqsil gidrolizatlarining kraxmal-oqsil substratlari tarkibidagi kraxmal hazm bo‘lishining o‘zgarishiga *in vitro* ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, substrat sifatida kraxmalni oqsillar va oqsillarning gidrolizatlari bilan birgalikda qo‘llash bilan tuprik amilaza ta’siri ostida kraxmal gidrolizining pasayishi qayd etilgan. Ushbu o‘zgarishlar kraxmal komplekslarining hosil bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, ham oqsillar, ham oqsil gidrolizatlari yoki kraxmal gidroliziga xalaqit beradigan peptidlar. Tuprik amilazasini inkubatsiya qilishdan oldin kraxmalga ta’sirini oqsil va oqsil gidrolizatlari bilan birgalikda o‘rganishda tuprik amilaza ta’siri ostida kraxmal gidrolizining pasayishi kuzatildi. Ushbu o‘zgarishlar tuprik amilazasini inhiye qilish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, ham oqsillar, ham oqsil gidrolizatlari yoki peptidlar, bu kraxmalning gidrolizlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Kalit soʻzlar: soʻlak amilaza, kraxmal, kazein, tuxum oqi, sarum albumin, oqsil gidrolizatlarini, oʻzaro taʻsir, gidroliz, hazm qilish.

Dolzarbli. Kraxmal kundalik ratsiondagi asosiy uglevodlardan biri sifatida insonning metabolik energiyasining asosiy manbai hisoblanadi. Shuningdek, u asosiy glikemik uglevod boʻlib, kraxmal hazm boʻlish darajasi va tezligi oziqlanish bilan bogʻliq boʻlgan koʻplab surunkali kasalliklar uchun xavf omili hisoblanadi. Kraxmalning hazm boʻlishi nafaqat uning strukturaviy xususiyatlariga, balki boshqa tarkibiy komponentlarning xususiyatlari va kraxmal bilan oʻzaro taʻsiriga ham bogʻliq [1,2,3].

Oqsillar koʻplab oziq-ovqat mahsulotlarida, masalan, don va dukkakli mahsulotlarda asosiy makronutrient hisoblanadi. Kraxmal va oqsillar tayyor oziq-ovqat mahsulotlarining tuzilish sifati va ozuqaviy xususiyatlariga turlicha taʻsir koʻrsatadi.

Oqsillarning yoki ularning gidrolizatlarining mavjudligi nafaqat kraxmalning funksional xususiyatlarini oʻzgartiradi, balki uning hazm boʻlishiga ham taʻsir koʻrsatadi [3,4,6]. Shu sababli, oqsillar va ularning gidrolizatlarini kraxmalning hazm boʻlishiga qanday taʻsir qilish mexanizmlarini tushunish yuqori oqsilga ega va past glikemik indeksli oziq-ovqat mahsulotlarini loyihalash va ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi [5,6,7].

Oʻsimlik oqsillari yoki ularning gidrolizatlarining kraxmal hazm boʻlishiga taʻsir etuvchi mexanizmlari taklif qilingan boʻlsa-da, oqsil va ovqat hazm qilish fermentlari oʻrtasidagi bevosita bogʻlanish xatti-harakati va uning kraxmal hazm boʻlishi bilan bogʻliqligi haqida kam maʼlumot mavjud. Bundan tashqari, kraxmalning hazm boʻlishiga ushbu oʻzaro taʻsirning taʻsirini aniqlash maqsadida oqsillar yoki ularning gidrolizatlarini va α -amilaza oʻrtasidagi oʻzaro taʻsirni oʻrganish ham qiziqish uygʻotadi.

Tadqiqotning maqsadi: kraxmal-oqsil substratlari tarkibida oqsil gidrolizatlarining kraxmal hazm boʻlishiga taʻsirini oʻrganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda koʻngillilardan tupurish usuli bilan olingan soʻlak namunalari oʻrganildi. In vitro sharoitda kraxmal va oqsillarning oʻzaro taʻsiri hamda pepsin gidrolizatlarining soʻlak amilazasi taʻsirida kraxmal tarkibidagi oʻzgarishlarga taʻsiri tadqiq qilindi.

Substrat sifatida kraxmal va oqsillar hamda 30 daqiqa va 60 daqiqa davomida pepsin bilan gidroliz qilingan oqsillar qoʻllanildi. Bundan tashqari, in vitro sharoitida oqsillar va ularning gidrolizatlarining soʻlak amilazasi bilan oʻzaro taʻsiri va bu jarayonning kraxmal miqdoriga taʻsiri oʻrganildi. Bunda soʻlak amilazasi oldindan 30 daqiqa va 60 daqiqa davomida pepsin gidrolizatlarini bilan inkubatsiya qilindi.

Tajribada kraxmal qoldigʻining soʻlak amilazasi taʻsirida kamayishi yod reaktivi yordamida koʻk rang reaksiyasi orqali baholandi. Shuningdek, oqsillar va ularning gidrolizatlarini ishtirokida soʻlak amilazasi taʻsirida kraxmal qoldigʻi miqdori aniqlandi va bu koʻrsatkich soʻlak amilazasiz nazorat namunasiga nisbatan foizlarda ifodalandi. Statistik tahlil variatsion statistika usuli orqali amalga oshirildi, bunda oʻrtacha qiymatlar va ularning standart xatolari hisoblab chiqildi hamda Styudent-Fisher (t) ishonchlilik koeffitsienti aniqlandi. Natijalar statistik jihatdan ishonchli deb $p < 0,05$ va undan kichik qiymatlarda qabul qilindi.

Natijalar. Olingan maʼlumotlarga koʻra, kraxmal va kazeinning oʻzaro taʻsiri soʻlak amilazasi taʻsirida kraxmal gidrolizi koʻrsatkichlariga sezilarli taʻsir koʻrsatdi (1-jadval). Faqat kraxmalni oʻz ichiga olgan substratga soʻlak amilazasi taʻsir qilganda, kraxmal qoldigʻi $55 \pm 5,1\%$

ni tashkil etdi. Ushbu natija kraxmalga so‘lak amilazasi ta‘sir qilmagan nazorat namunalari nisbatan ishonchli darajada past ($P < 0,001$) ekanligi aniqlandi.

So‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal va kazeinni o‘z ichiga olgan substratda kraxmal qoldig‘i $63 \pm 5,9\%$ ni tashkil etdi va bu ko‘rsatkich ham nazorat namunasidan ishonchli darajada past ($P < 0,001$) bo‘ldi. Shuningdek, ushbu natija faqat kraxmalga so‘lak amilazasi ta‘sir qilgan holatga nisbatan biroz yuqoriligi kuzatildi.

Kraxmal va 30 daqiqa davomida gidrolizlangan kazeinni o‘z ichiga olgan substratda so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal qoldig‘i $71 \pm 6,9\%$ ni tashkil etdi va bu ko‘rsatkich ham so‘lak amilazasiz kraxmal namunasidan sezilarli darajada past bo‘ldi. Ushbu natija faqat kraxmalga so‘lak amilazasi ta‘sir qilgan holatga nisbatan statistik jihatdan sezilarli farq ko‘rsatmadi. Bundan tashqari, kraxmal va 60 daqiqa davomida gidrolizlangan kazeinni o‘z ichiga olgan substratda so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal qoldig‘i $78 \pm 7,4\%$ ni tashkil etdi va bu natija so‘lak amilazasi ta‘sir qilmagan nazorat namunasiga nisbatan ishonchli farqga ega emas edi. Shu bilan birga, bu ko‘rsatkich faqat kraxmalga so‘lak amilazasi ta‘sir qilgan holat bilan solishtirganda ishonchli darajada yuqori ($P < 0,05$) ekanligi aniqlandi (1-jadval).

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatdiki, kazein va uning gidrolizatlari kraxmal hazm bo‘lishiga ta‘sir ko‘rsatadi. Xususan, kazeinning gidroliz darajasi ortishi bilan kraxmal hazm bo‘lishi kamayib borishi kuzatildi, bu esa so‘lak amilazasi ta‘sirining kamayishi yoki ferment-substrat o‘zaro ta‘sirining cheklanishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ushbu kuzatuvlar yuqori oqsilga ega va past glikemik indeksli oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Jadval 1.

Kraxmal va oqsillar hamda ularning gidrolizatlari o‘zaro ta‘sirining kraxmal gidroliziga ta‘siri

Qo‘llanilgan oqsillar	O‘zaro ta‘sir komponentlarining tarkibi				
	Kraxmal	Kraxmal + oqsil	Kraxmal + oqsil+oqsil	Kraxmal + 30 daqiqa gidrolizlangan oqsil + so‘lak	Kraxmal + 60 daqiqa gidrolizlangan oqsil + so‘lak
Kazein	100	$55 \pm 5,1$	$63 \pm 5,9^*$	$71 \pm 6,9^*$	$78 \pm 7,4^o$
Tuxum oqsili	100	$55 \pm 5,1$	$59 \pm 5,4^*$	$68 \pm 6,4^*$	$74 \pm 6,7^{*o}$
Zardob oqsili	100	$55 \pm 5,1$	$62 \pm 5,9^*$	$73 \pm 6,8^{*o}$	$81 \pm 7,8^o$

Izoh:* – Kraxmal tarkibining o‘zgarish darajalari faqat kraxmal substrat sifatida ishlatilgan holatga nisbatan, so‘lak amilazasi ta‘siridagi, ishonchli farq qiladi.

o – Kraxmal tarkibining o‘zgarish darajalari so‘lak amilazasi ta‘sirida substrat sifatida kraxmal qo‘llanilgan holatga nisbatan ishonchli farq qiladi.

So‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati ishlatilgan holat bilan solishtirganda, natija ishonchli farq qilmagan. Shu bilan birga, bu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijadan ishonchli darajada yuqori edi ($P < 0,05$) (Jadval 1).

Bundan tashqari, aniqlanishicha, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal va tuxum oqi birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $59 \pm 5,4\%$ ni tashkil etib, so‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati qo‘llanilgan holatga nisbatan ishonchli darajada past edi ($P < 0,001$). Ushbu natija, shuningdek, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan

analogik ko‘rsatkichga ($55 \pm 5,1\%$) nisbatan ishonchsiz darajada yuqori bo‘ldi. Shu bilan birga, so‘lak amilazasi ta‘sirida ostida kraxmal va 30 daqiqa gidrolizlangan tuxum oqi birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $68 \pm 6,4\%$ ni tashkil etib, so‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati qo‘llanilgan holatga nisbatan ishonchli darajada yuqori edi ($P < 0,001$). Bundan tashqari, ushbu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ishonchsiz darajada yuqori bo‘ldi. Shuningdek, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal va 60 daqiqa gidrolizlangan tuxum oqi birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $74 \pm 6,7\%$ ni tashkil etib, so‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ishonchli farq qildi ($P < 0,05$). Bundan tashqari, ushbu natija so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik ko‘rsatkichga nisbatan ham ishonchli darajada yuqori edi ($P < 0,05$) (Jadval 1).

Aniqlanishicha, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal va zardob albumini birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $62 \pm 5,9\%$ ni tashkil etib, so‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati qo‘llanilgan holatga nisbatan ishonchli darajada past edi ($P < 0,001$). Ushbu natija, shuningdek, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik ko‘rsatkichga ($55 \pm 5,1\%$) nisbatan ishonchsiz darajada yuqori bo‘ldi.

Bundan tashqari, so‘lak amilazasi ta‘sirida ostida kraxmal va 30 daqiqa gidrolizlangan zardob albumini birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $73 \pm 6,8\%$ ni tashkil etib, so‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati qo‘llanilgan holatga nisbatan ishonchli darajada yuqori edi ($P < 0,05$). Ushbu ko‘rsatkich, shuningdek, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ham ishonchli farq qildi. Bundan tashqari, so‘lak amilazasi ta‘sirida ostida kraxmal va 60 daqiqa gidrolizlangan zardob albumini birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $81 \pm 7,8\%$ ni tashkil etdi. Ushbu natija so‘lak amilazasi ta‘siridagi kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ishonchsiz farq qildi, biroq so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik ko‘rsatkichga nisbatan ishonchli darajada yuqori edi ($P < 0,01$) (Jadval 1).

Jadval 2.

So‘lak amilazasi va oqsillar hamda ularning gidrolizatlarini o‘zaro ta‘sirining kraxmal gidroliziga ta‘sirini o‘rganish

Qo‘llanilgan oqsillar	O‘zaro ta‘sir komponentlarining tarkibi				
	Kraxmal	So‘lak+kraxmal	So‘lak+kraxmal+oqsil	So‘lak + 30 daqiqa davomida gidrolizlangan oqsil preinkubatsiyada n so‘ng + kraxmal	So‘lak + 60 daqiqa davomida gidrolizlangan oqsil preinkubatsiyada n so‘ng + kraxmal
Kazein	100	$55 \pm 5,1$	$63 \pm 5,9^*$	$76 \pm 7,1^*$	$84 \pm 7,9^o$
Tuxim oqsili	100	$55 \pm 5,1$	$59 \pm 5,4^*$	$72 \pm 6,7^*$	$81 \pm 7,7^o$
Zardob oqsili	100	$55 \pm 5,1$	$62 \pm 5,9^*$	$74 \pm 6,9^*$	$86 \pm 8,2^o$

Izoh: * – Kraxmal miqdorining o‘zgarishi bo‘yicha ishonchli farqlanuvchi qiymatlar, faqat kraxmal substrat sifatida ishlatilgan holatga nisbatan, so‘lak amilazasi ta‘siridagi.

o – Kraxmal miqdorining o‘zgarishi bo‘yicha ishonchli farqlanuvchi qiymatlar, kraxmal substrat sifatida ishlatilgan va so‘lak amilazasi ta‘sirida bo‘lgan holatga nisbatan.

Shuningdek, so‘lak amilazasi va oqsillar hamda ularning gidrolizatlari o‘zaro ta‘sirining kraxmal gidroliziga ta‘siri o‘rganildi. Shu bilan birga, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal va kazein birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $63 \pm 5,9\%$ ni, faqat so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati ishlatilgan holatda esa $55 \pm 5,1\%$ ni tashkil etdi. Bundan tashqari, kraxmal substratiga so‘lak amilazasi va 30 daqiqa pepsin gidrolizlangan kazein ta‘sir qilganida (oldindan inkubatsiya qilingan holda), qolgan kraxmal miqdori $76 \pm 7,1\%$ ni tashkil etdi. Ushbu natija so‘lak amilazasi ta‘sirizis kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ishonchsiz farq qildi. Bundan tashqari, ushbu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ham ishonchsiz darajada yuqori bo‘ldi. Shuningdek, kraxmal substratiga so‘lak amilazasi va 60 daqiqa pepsin gidrolizlangan kazein ta‘sir qilganida (oldindan inkubatsiya qilingan holda), qolgan kraxmal miqdori $84 \pm 7,9\%$ ni tashkil etdi. Ushbu natija so‘lak amilazasi ta‘sirizis kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ishonchsiz farq qildi. Biroq bu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati qo‘llanilgan analogik natijaga nisbatan ishonchli darajada yuqori edi ($P < 0,01$) (Jadval 2).

Bundan tashqari, so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal va tuxum oqi birgalikda mavjud bo‘lgan substratda qolgan kraxmal miqdori $59 \pm 5,4\%$ ni, faqat so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmal substrati ishlatilgan holatda esa $55 \pm 5,1\%$ ni tashkil etdi.

Bundan tashqari, so‘lak amilazasi kraxmalga 30 daqiqa davomida pepsin bilan gidrolizlangan tuxum oqsili preinkubatsiyadan so‘ng ta‘sir ko‘rsatganida, qolgan kraxmal miqdori $72 \pm 6,7\%$ ni tashkil etdi. Ushbu natija faqat kraxmal substrat sifatida ishlatilgan va so‘lak amilazasi ta‘sir qilmagan holatga nisbatan ishonchli farqlandi ($P < 0,05$). Bu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida bo‘lgan kraxmal substrati natijasiga nisbatan ishonchsiz yuqori bo‘ldi.

Xuddi shunday, so‘lak amilazasi kraxmalga 60 daqiqa davomida pepsin bilan gidrolizlangan tuxum oqsili preinkubatsiyadan so‘ng ta‘sir ko‘rsatganida, qolgan kraxmal miqdori $81 \pm 7,7\%$ ni tashkil etdi. Ushbu natija faqat kraxmal substrat sifatida ishlatilgan va so‘lak amilazasi ta‘sir qilmagan holatga nisbatan ishonchsiz bo‘ldi. Shu bilan birga, bu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida bo‘lgan kraxmal substrati natijasiga nisbatan ishonchli farqlandi ($P < 0,01$). (Jadval 2).

Bundan tashqari, so‘lak amilazasi kraxmal saqlovchi substratga zardob albumini bilan birgalikda ta‘sir qilganida, qolgan kraxmal miqdori $62 \pm 5,9\%$, faqat so‘lak amilazasi ta‘sir qilgan holatda esa $55 \pm 5,1\%$ ni tashkil etdi.

Shuningdek, 30 daqiqa davomida pepsin bilan gidrolizlangan zardob albumini preinkubatsiyadan so‘ng so‘lak amilazasi kraxmalga ta‘sir qilganida, qolgan kraxmal miqdori $74 \pm 6,9\%$ bo‘ldi. Ushbu natija $P < 0,05$ darajada ishonchli farqlandi, faqat kraxmal substrat sifatida ishlatilgan va so‘lak amilazasi ta‘sir qilmagan holatga nisbatan. Shu bilan birga, bu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida bo‘lgan kraxmal substrati natijasiga nisbatan ishonchsiz yuqori bo‘ldi.

Bundan tashqari, 60 daqiqa davomida pepsin bilan gidrolizlangan zardob albumini preinkubatsiyadan so‘ng so‘lak amilazasi kraxmalga ta‘sir qilganida, qolgan kraxmal miqdori $86 \pm 8,2\%$ ni tashkil etdi. Ushbu natija faqat kraxmal substrat sifatida ishlatilgan va so‘lak amilazasi ta‘sir qilmagan holatga nisbatan ishonchsiz bo‘ldi. Shu bilan birga, bu ko‘rsatkich so‘lak amilazasi ta‘sirida bo‘lgan kraxmal substrati natijasiga nisbatan ishonchli farqlandi ($P < 0,001$) (Jadval 2).

Natijalar muhokamasi. Olingan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, faqat kraxmalni o‘z ichiga olgan substratni qo‘llagan holda, og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida uning miqdorida sezilarli kamayish kuzatildi, bu kraxmalga og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘siri bo‘lmagan holatga

nisbatan aniq farq qildi. Og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalni o‘z ichiga olgan substratga oqsillar qo‘shilganida, qoldiq kraxmalning natijasi o‘xshash holatdagi kraxmalga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo‘lmadi. Og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalni o‘z ichiga olgan substratga 30 daqiqa davomida oqsillar gidrolizati qo‘shilganida, qoldiq kraxmal miqdori kazin va tuxum oqi gidrolizatlari yordamida sezilarli darajada yuqori bo‘lmadi, ammo siyratli albomin gidrolizatidan foydalanganda esa bu ko‘rsatkich sezilarli darajada yuqori bo‘ldi, kraxmalning shilliq qavati amilazasi ta‘sirida bo‘lmagan holatga nisbatan. Og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalni o‘z ichiga olgan substratga 60 daqiqa davomida oqsillar gidrolizati qo‘shilganida, qoldiq kraxmal miqdori barcha ishlatilgan oqsillar yordamida sezilarli darajada yuqori bo‘ldi. Ushbu o‘zgarishlar shuni ko‘rsatadiki, kraxmalni substrat sifatida ishlatishda, uni oqsillar yoki oqsil gidrolizatlari bilan birga qo‘llash kraxmalning og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida gidrolizlanishini kamaytiradi. Bu o‘zgarishlar kraxmal, oqsillar yoki oqsil gidrolizatlari yoki peptidlar bilan komplekslar hosil bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi, bu esa kraxmalning gidrolizlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Bundan tashqari, og‘iz shilliq qavati amilazasining oqsillar va oqsil gidrolizatlari bilan o‘zaro ta‘sirining kraxmal gidroliziga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalni o‘z ichiga olgan substratga oqsillar qo‘shilgan holda, avvalgi inkubatsiya qilmasdan, qoldiq kraxmal miqdori og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘siridagi kraxmalga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘lmagan. Og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalga 30 daqiqa davomida pepsin gidrolizati qo‘shilgan holda, avvalgi inkubatsiya qilishdan so‘ng, qoldiq kraxmal miqdori og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘siridagi kraxmalga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘lmagan. Yana og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalga 60 daqiqa davomida pepsin gidrolizati qo‘shilgan holda, avvalgi inkubatsiya qilishdan so‘ng, qoldiq kraxmal miqdori og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘siridagi kraxmalga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘ldi. Ushbu o‘zgarishlar shuni ko‘rsatadiki, og‘iz shilliq qavati amilazasi ta‘sirida kraxmalga avvalgi inkubatsiya oqsillar yoki oqsil gidrolizatlari bilan birga qo‘llash kraxmalning gidrolizlanishini kamaytiradi. Bu o‘zgarishlar oqsillar, oqsil gidrolizatlari yoki peptidlar tomonidan og‘iz shilliq qavati amilazasining inhibe qilinishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, bu esa kraxmalning gidrolizlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Xulosa. Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki:

1. Kraxmalni substrat sifatida ishlatishda uni oqsillar yoki oqsil gidrolizatlari bilan birga qo‘llash og‘iz so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmalning gidrolizlanishini kamaytiradi.

2. Bu o‘zgarishlar kraxmal, oqsillar yoki oqsil gidrolizatlari yoki peptidlar bilan komplekslar hosil bo‘lishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, bu esa kraxmalning gidrolizlanishiga to‘sqinlik qiladi.

3. Og‘iz so‘lak amilazasi ta‘sirida kraxmalga avvalgi inkubatsiya qilishdan so‘ng, uni oqsillar yoki oqsil gidrolizatlari bilan birga qo‘llash kraxmalning gidrolizlanishini kamaytirganligi kuzatildi.

4. Bu o‘zgarishlar oqsillar, oqsil gidrolizatlari yoki peptidlar tomonidan og‘iz so‘lak amilazasining inhibe qilinishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, bu esa kraxmalning gidrolizlanishiga to‘sqinlik qiladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Blaak, E. E., Antoine, J. M., Benton, D., Björck, I., Bozzetto, L., Brouns, F., ... & Vinoy, S. Impact of postprandial glycaemia on health and prevention of disease //Obesity reviews. – 2012. – T. 13. – №. 10. – C. 923-984.
2. Dhital, S., Warren, F. J., Butterworth, P. J., Ellis, P. R., & Gidley, M. J. Mechanisms of starch digestion by α -amylase—Structural basis for kinetic properties //Critical reviews in food science and nutrition. – 2017. – T. 57. – №. 5. – C. 875-892.
3. Hardy, K., Brand-Miller, J., Brown, K. D., Thomas, M. G., & Copeland, L. The importance of dietary carbohydrate in human evolution //The Quarterly review of biology. – 2015. – T. 90. – №. 3. – C. 251-268.
4. López-Barón, N., Gu, Y., Vasanthan, T., & Hoover, R. Plant proteins mitigate in vitro wheat starch digestibility //Food Hydrocolloids. – 2017. – T. 69. – C. 19-27.
5. Singh J., Dartois A., Kaur L. Starch digestibility in food matrix: a review //Trends in Food Science & Technology. – 2010. – T. 21. – №. 4. – C. 168-180.
6. Torres, M. D., Moreira, R., Chenlo, F., Morel, M. H., & Barron, C. Physicochemical and structural properties of starch isolated from fresh and dried chestnuts and chestnut flour //Food Technology and Biotechnology. – 2014. – T. 52. – №. 1. – C. 135-139.
7. Xu, H., Zhou, J., Yu, J., Wang, S., & Wang, S. Mechanisms underlying the effect of gluten and its hydrolysates on in vitro enzymatic digestibility of wheat starch //Food Hydrocolloids. – 2021. – T. 113. – C. 10650.